

CPEBPA José María Iribarren

Centro Público de Educación Básica de Personas Adultas

Módulo 1 Competencia Clave Digital N2 (M1)

AC1: Alfabetización en información y datos 12 h

- 1.1 Navegadores, buscadores y protocolos de internet , 1 h
- 1.2 Navegadores web, 5 h
- 1.3 Búsqueda información, 6 h

AC2: Comunicación y colaboración online 10 h

- 2.1 Plataformas de aprendizaje en línea:
 - 2.1.1 Aula Virtual Moodle, 8 h
 - 2.1.2 Canal YouTube, 2 h

AC3: Creación de contenidos digitales 10 h

- 3.1 Formatos de archivos (pdf, doc, docx, pptx, jpg, gif, png, etc.), 2 h.

AC0: Hardware, software, sistema operativo y redes 12 h

- 0.1 Diferentes versiones y sistemas operativos, 2 h
- 0.2 Escritorio de Windows, 1 h
- 0.3 Menú "INICIO", 1 h
- 0.4 Programas básicos, 8 h

Módulo 1 Competencia Digital (M1) 40 h

AC4: Seguridad en la red 4 h

- 4.1 La seguridad Internet, 2 h
- 4.2 Formas básicas de uso de medios informáticos para garantizar la seguridad, 2h.

AC5: Resolución de problemas 0 h

Competencia Clave Digital N2

SESIÓN ONLINE M1 AC4

Contenidos

4. Seguridad en la red

4.1.La seguridad en Internet.

4.1.1.Nombres de usuario y contraseñas.

4.1.2.Protocolo para generar contraseñas seguras

4.2.Formas básicas de uso de medios informáticos para garantizar la seguridad.

4.3.Rutinas para una navegación segura.

4.4.Malware

4.4.1.Virus

4.4.2.Gusanos

4.4.3.Troyanos

4.4.4.Adware

4.4.5.Spyware

4.5.Protección de los dispositivos

4.5.1.Antivirus.

4.5.2.Antimalware.

4.5.3.Antiespías.

4.5.4.Firewall.

4.6.Protección del dispositivo móvil.

4.7.Protección de la red de datos.

4. SEGURIDAD EN LA RED

4.1. La seguridad en internet

4.1.1 Nombres de usuario y contraseñas

Un **usuario** es una persona que utiliza un **sistema informático**.

Los usuarios utilizan una **interfaz de usuario** para acceder a los sistemas, administrar recursos, etc.

Para que las **interacciones con los dispositivos informáticos**, y la **navegación por internet** sean **seguras**, el **usuario debe identificarse** con una **cuenta de usuario** asociada una **contraseña**.

Proceso de identificación es el **acceso del usuario** al sistema (*login* en inglés).

Una **cuenta de usuario** tiene un **nombre de usuario** (*login* en inglés) y **contraseña** (*password* en inglés).

El **nombre de usuario** es un nombre único que identifica a cada usuario

Los nombres de usuario se basan por lo general en cadenas cortas alfanuméricas.

Dependiendo de las políticas o los servicios en particular, los nombres de usuario son elegidos por el usuario, o asignados por el administrador de sistemas.

La **contraseña** es una clave alfanumérica que sólo conoce el usuario.

Por razones de seguridad, los sistemas exigen que la contraseña contenga un número mínimo de caracteres, que sean números y letras (caracteres alfanuméricos), y/o que contengan símbolos (caracteres especiales)

- **Caracteres alfanuméricos:** 27 letras del alfabeto (a, ..., z) y 10 números naturales (0, ..., 9).
- **Caracteres especiales:** símbolos tales como: ¡ ¿ ? # \$ % & @ + - * /

4. SEGURIDAD EN LA RED

4.1. La seguridad en internet

4.1.2 Protocolo para generar contraseñas seguras

- Requisitos para generar una contraseña segura:
 - ✓ Que tenga al menos ocho caracteres
 - ✓ Utilizar caracteres alfanuméricos, es decir, combinar números y letras.
 - ✓ Utilizar letras minúsculas y mayúsculas.
 - ✓ Incluir caracteres especiales: ¡ ! ¿ ? # \$ % & @ + - * / \$ € [{ <] }
- Pautas para elegir una contraseña segura:
 - ✓ Que la contraseña sea una palabra distinta del usuario.
 - ✓ Evitar palabras que aparezcan en el diccionario.
 - ✓ No utilizar tu nombre o apellido, ni los de los hijos, ni el de la mascota.
 - ✓ No utilizar el número del NIF, la matrícula del coche, tu fecha de nacimiento, tu domicilio.
- Consejos para mantener la contraseña segura
 - ✓ Cambiarla regularmente, una vez cada tres a seis meses.
 - ✓ No escribirla en un papel o cuaderno, ni en un archivo del ordenador de fácil acceso ni con un nombre evidente, como contraseñas.docx.
 - ✓ No compartirlas con nadie, para que una contraseña sea segura, debe ser secreta.
 - ✓ Cambiarla si sospechas que alguien la conoce.
 - ✓ No utilizar la misma contraseña para distintos usos: tener diferentes contraseñas en la cuenta de email, redes sociales, y en el banco, para que si se descubre una, no puedan acceder a todas.

4. SEGURIDAD EN LA RED

4.1. La seguridad en internet

4.1.2 Protocolo para generar contraseñas seguras

➤ Contraseñas modulares

Un procedimiento para generar contraseñas seguras pero fáciles de recordar es hacer una contraseña modular.

Una contraseña modular está compuesta por dos o tres módulos, unidos por caracteres especiales.

- ✓ Módulo 1: código alfanumérico sobre algo relacionado conmigo
- ✓ Carácter especial
- ✓ Módulo 2: código alfanumérico sobre algo que me gusta
- ✓ Carácter especial
- ✓ Modulo 3: código alfanumérico relacionado con la cuenta en la que la voy a usar

Ejemplos:

Ab16ril@Tour%carta	=> es la contraseña que usaré para mi cuenta de email.
Ab16bril@Tour%redsoc	=> es la contraseña que usaré para mis redes sociales.
Ab16bril@Tour%moneda	=> es la contraseña que usaré para el acceso a mi banco online

A los 3 o 6 meses las cambio a:

Sep13bre@Tour%carta	=> es la contraseña que usaré para mi cuenta de email.
Sep13bre@Tour%redsoc	=> es la contraseña que usaré para mis redes sociales.
Sep13bre@Tour%moneda	=> es la contraseña que usaré para el acceso a mi banco online

4. SEGURIDAD EN LA RED

4.1. La seguridad en internet

4.1.2 Protocolo para generar contraseñas seguras

- Herramienta online para generar contraseñas seguras:

<https://www.clavesegura.org/es/>

Este sitio web es una herramienta para generar contraseñas seguras.

El sistema permite escoger el tipo y la longitud.

La herramienta genera una contraseña única y fácil de recordar.

- Herramientas online para comprobar la seguridad de la contraseña:

Esta página web permite calcular cuanto tiempo le costaría a un ordenador simulador de contraseñas adivinar tu contraseña y crackearla.

[How Secure Is My Password? | Password Strength Checker \(security.org\)](#)

Esta página web te dice si tu contraseña está en una base de datos, si la utiliza mucha gente, si ha sido crackeada, etc.

<https://password.kaspersky.com/es/>

4. SEGURIDAD EN LA RED

Ahora que sabemos la teoría, practícalo tú.

Si tienes dudas, consulta el foro de la plataforma de aprendizaje Moodle, porque quizás haya algún tema que trate estos contenidos.

Sino lo hay, ábrelo y entre todas, y todos resolvemos las dudas.

CPEBPA José María Iribarren

Centro Público de Educación Básica de Personas Adultas

